

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

oct. 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. DR. P. P. VAN BERKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— Drs J. MODDERAAR — A. NIER-
HOFF — M. PIMENTEL — H. R.
REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ECLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIITEMA, PROF. M. STRADLING, DR J. G. STRIDIRON,
E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Verschijnt maandelijks behalve in de maand augustus

Men abonneert zich voor den geheelen jaargang

Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 9

Inhoud:

Limperg ter eere blz. 158
door Prof. Dr. P. P. VAN BERKUM

De geconsolideerde jaarrekening (II) blz. 161
door J. LOOS

Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen
op het gebied der belastingen blz. 166

Speculatiewinst of opbrengst van op zich zelf staande
werkzaamheden — Denatureering van de I. B. —
Verandering van stelsel van winstberekening — Pleit-
nota en verweren bij mondelinge behandeling opge-
worpen

door Mr. Dr. E. TEKENBROEK

Wiskundige analyse en bedrijfs-economische theorie blz. 168
door Dr. S. KLEEREKOPER
met naschrift van J. PINKHOF

Boekbespreking blz. 174

Th. A. Versteeg, Eenige opmerkingen omtrent het
ontwerp van wet tot heffing eener winstbelasting
besproken door Prof. Dr. P. J. A.
ADRIANI

Examenvraagstukken blz. 174

Uitwerking van vraagstuk IV van het examen ac-
countancy B-1939 van het Nederlandsch Instituut van
Accountants

door P. W. TH. GERBERS

Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 178

Boekenrepertorium blz. 179

Nederlandsch Instituut van Accountants blz. 180
Mededeeling

Amsterdamsche Vereeniging van Assistenten van het
Nederlandsch Instituut van Accountants blz. 180
Mededeeling

Internationaal Belasting Documentatie Bureau blz. 180
Mededeeling

Ontvangen boekwerken blz. 180